

И.М. Бортник, В.Г. Зинов, В.А. Коцюбинский, А.В. Сорокина // Инновации. 2013. № 11. С. 21-32.

3. Земцов С.П. Как измерить неизмеримое? Оценка инновационного потенциала регионов России / С.П. Земцов, В.Л. Бабурин, В.А. Барина // Креативная экономика. 2015. № 1. С. 35-52.

4. Киселёв В.Н. Сравнительный анализ инновационной активности субъектов Российской Федерации/ В.Н. Киселев // Инновации. 2010. № 4. С. 44-55.

5. Мальцева А.А. Статистический анализ методических подходов к рейтинговой оценке регионов в инновационной сфере / А.А. Мальцева, А.А. Серов, Е.В. Ключникова, Н.Е. Барсукова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-1. С. 273-283.

6. Официальный портал данных ОЭСР [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://data.oecd.org/>

7. Официальный сайт глобального индекса инноваций [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019-intro4.pdf

УДК 338.45

DOI

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТИ, АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ РИСКОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЕРЕТЕННИКОВА О.В.,

д-р экон. наук, доцент,

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»,

г. Макеевка, Донецкая Народная Республика

МУРАЙ В.Ю.,

директор ПО ООО «Научно-производственное объединение «Ясиноватский

машиностроительный завод»,

г. Ясиноватая, Донецкая Народная Республика

В работе обоснована необходимость идентификации опасности, анализа и оценки рисков с ними связанных для формирования обоснованного организационно-экономического механизма устойчивого развития промышленного предприятия, учитывающего особенности его производственно-хозяйственной деятельности. Это позволяет оценить «отправные точки» для формирования и выбрать способ его дальнейшего обеспечения в зависимости от наличия возможных угроз и степени проявления рисков факторов, выявленных в процессе исследования.

Ключевые слова: устойчивое развитие, идентификация опасности, анализ и оценка риска, организационно-экономический механизм устойчивого развития

FEATURES OF FORMATION OF SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL APPROACH TO HAZARD IDENTIFICATION, ANALYSIS AND ASSESSMENT OF RISKS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

**VERETENNYKOVA O.V.,
doctor of economic sciences,
associate professor,
SEI HPE «Donbas national academy
of civil engineering and architecture»
Makeevka, Donetsk People's Republic**

**MURAI V.YU.,
Director of PA LLC «Scientific production
association «Yasinovataya machine-building plant»
Yasinovataya, Donetsk People's Republic**

The paper substantiates the need for hazard identification, analysis and assessment of risks associated with them in order to form a sound organizational and economic mechanism for sustainable development of an industrial enterprise, taking into account the peculiarities of its production and economic activities. This allows you to evaluate the "starting points" for the formation and choose a method for its further provision, depending on the presence of possible threats and the degree of manifestation of risk factors identified in the research process.

Keywords: sustainable development, hazard identification, risk analysis and assessment, organizational and economic mechanism of sustainable development.

Постановка задачи. Наука и практика управления развитием систем имеют в своем арсенале комплекс инструментов, позволяющих оценить устойчивость хозяйствующих субъектов,

определить перспективы ее поддержания. При этом детальное изучение совокупности представленных в литературе методов и подходов, используемых в теории и практике управления устойчивым развитием, позволяет отметить отсутствие комплексности и учета специфики функционирования промышленных предприятий в их использовании при оценке количественных и качественных параметров такого развития и принятия соответствующих решений. Данный факт определяет невозможность формирования обоснованного организационно-экономического механизма устойчивого развития промышленного предприятия, учитывающего особенности его производственно-хозяйственной деятельности. Поэтому разработка соответствующих подходов и их использование являются важными научными и практическими задачами, требующими решения. Часть последних лежит в плоскости идентификации опасности, анализа и оценки рисков с ними связанных. Это позволяет оценить «отправные точки» для формирования организационно-экономического механизма устойчивого развития и выбрать способ его дальнейшего обеспечения в зависимости от наличия возможных угроз и степени проявления рисков факторов, выявленных в процессе исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Единство научного восприятия подходов к пониманию устойчивого развития обеспечивается пониманием его сущности через призму изменения определенных параметров деятельности предприятия под влиянием внешних и/или внутренних факторов. О. Авериной, С. Бухоновой, Д. Гудковой, О. Ефимовой, Е. Жуковой, Т. Салимовой, А. Черных и другими учеными [1-7] предлагаются различные подходы к оценке, базирующиеся на использовании совокупности индикаторов. Среди финансовых индикаторов устойчивости развития предприятий используются стандартные показатели финансового анализа, к числу которых принадлежат: коэффициент финансовой независимости; коэффициенты текущей, срочной и абсолютной ликвидности; рентабельность активов и собственного капитала; доля заемных средств в общей сумме источников формирования капитала, доля свободных от обязательств активов, находящихся в мобильной форме; доля накопленного капитала и др. [5, 8]. В то же время, при всем многообразии индикаторов использование их совокупности не позволяет оценить весь комплекс параметров,

характеризующих устойчивость развития промышленного предприятия.

Данный факт определяет направленность научных поисков в отношении усовершенствования используемых подходов как в части показателей, так и в части самих принципов оценки. Так, усовершенствование немецкими учеными системы сбалансированных индикаторов (Balanced Scorecard) с целью обеспечения возможности ее применения к задачам оценки устойчивости развития предприятия с последующим формированием стратегии устойчивого развития [9] лежит в плоскости добавления к стандартному набору индикаторов, представленных в сбалансированной системе, составляющих, которые характеризуют параметры социальной и экологической деятельности. Данная система имеет название Sustainable Balanced Scorecard, базируется на интеграции финансовых и нефинансовых индикаторов и может использоваться при необходимости для формирования стратегии устойчивого развития предприятия. Среди преимуществ данного подхода можно выделить возможность его применения как для оперативного, так и для стратегического управления устойчивым развитием предприятия. В то же время, его использование сопряжено с возникновением сложностей в части подбора адекватных «измерителей» достижимости той или иной цели: некоторые из целей являются трудноизмеримыми вообще, а оценка выполнимости других требует значительных временных затрат.

В целом, изучение представленных в научной литературе подходов, которые могут быть использованы в процессе оценки устойчивости развития предприятий, позволяют отметить, что:

- в основе выбора каждого из них лежат цели, стоящие перед предприятием в целом;
- использование любого из подходов предполагает расчет комплекса индикаторов;
- подходы, преимущественно, являются громоздкими и требуют значительных затрат времени и ресурсов на их реализацию (или же необходимы разработка и внедрение соответствующих информационных систем);
- в составе операционных инструментов большинства из представленных в современной науке подходов отсутствуют оценочные критерии, что усложняет интерпретацию результатов,

ограничивает возможности их сопоставления по различным предприятиям, а также усложняет процессы принятия управленческих решений;

- практически ни в одном из предлагаемых в литературе подходов не содержится обоснования необходимости использования тех или иных показателей.

Используемые для оценки индикаторы, помимо необходимости обеспечения измеримости конкретных целей, позволяющих обосновать устойчивость развития предприятия в рамках направлений его деятельности, должны давать возможность оценить финансовую и нефинансовую составляющую развития предприятия, учесть ключевые особенности функционирования промышленных предприятий, возможность проявления рисков факторов, оказывающих влияние на различные составляющие деятельности промышленных предприятий, возможности мониторинга, контроля и оценки ключевых результатов деятельности предприятий в соответствующих сферах деятельности. Это предопределяет необходимость учета основных положений и рекомендаций стандарта социальной ответственности 8000 (SA8000) [10], серии стандартов AccountAbility (AA1000) [11,12], стандартов социальной отчетности (GRI) [13] и других.

Цель статьи – определить основные особенности научно-методического подхода к идентификации опасности, анализу и оценке рисков с ними связанных для формирования обоснованного организационно-экономического механизма устойчивого развития промышленного предприятия.

Изложение основного материала исследования. Изучение базовых индикаторов, представленных в научных работах, посвященных устойчивому развитию предприятий, финансовых и нефинансовых показателей, представленных в международных стандартах по подготовке нефинансовой отчетности; определение целесообразности использования каждого из них в отношении оценки устойчивости развития через призму реализации особенностей деятельности промышленного предприятия позволяет сформировать ряд совокупностей индикаторов (идентификаторов). Такие совокупности, на использовании которых может быть построен научно-методический подход к определению ключевых «отправных» точек разработки организационно-экономического механизма устойчивого развития, представлены на рисунках 1 - 10.

Данные точки характеризуют результат идентификации опасностей, рисков с ними связанных, возникающих при проявлении одной из специфических особенностей деятельности субъекта промышленности.

Так, изучение теории и практики функционирования промышленных предприятий позволяет сделать вывод о том, что особенности хозяйственной деятельности предприятия в условиях многообразия и высокой трудоемкости производственных процессов (рис.1), в результате которых создается промышленная продукция, необходимости соответствующей организации производственной деятельности с соблюдением технических, экологических и иных норм и требований к процессу производства в соответствии со стандартами качества, могут быть оценены с помощью таких индикаторов как: трудоемкость изготовления изделий (в разрезе типовых технологических процессов); производительность труда; показатель охвата рабочих механизированным и автоматизированным трудом; показатель оснащенности технологического процесса; показатель применения автоматических поточных линий; показатель применения универсального оборудования; максимальное число машин, которое может обслужить коллектив; соотношение фактической и нормативной численности рабочих, обслуживающих одну единицу оборудования; нормативная численность рабочих, обслуживающих один агрегат; удельный вес оперативной работы в рабочем дне; коэффициент загрузки оборудования; показатель применения типовых технологических процессов; величина штрафов, пени, неустойки за нарушение технических, экологических и иных требований к процессу производства в соответствии со стандартами качества; общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований.

Их систематизация позволяет установить соответствие сфере обеспечения бесперебойности производственного процесса сфере; экологизации производства (сфера проявления экологических интересов); сфере реализации трудового потенциала.

При этом, следует обратить внимание на то, что в арсенале оценки особенностей реализации функций промышленного предприятия, определяющихся действием фактора многообразия и трудоемкости, могут быть выделены индикаторы возможных проявлений, обусловленных действием факторов принадлежности к различным сферам интересов предприятия.

Ключевые позиции стратегической платформы организационно-экономического механизма управления устойчивым развитием

Рис. 1. Идентификаторы опасности, анализа и оценки риска, обусловленного действием фактора многообразия и высокой трудоемкости производственных процессов

Такие проявления выражаются в выполнении трудовых производственных функций работниками соответствующей квалификации с использованием высокопроизводительного оборудования, а также в соблюдении технических, экологических и

иных требований к процессу производства в соответствии со стандартами качества. Предположение о том, что такие проявления являются отражением эффекта синергии, может быть подтверждено или опровергнуто в результате проведения прикладных исследований. Особенности функционирования предприятия в условиях необходимости бесперебойного ресурсного обеспечения и сочетания многообразных вариантов используемых ресурсов (рис. 2) могут быть оценены с помощью идентификаторов обеспеченности трудовыми ресурсами, сырьем и материалами; покупными комплектующими и полуфабрикатами; собственными оборотными средствами.

Рис. 2. Идентификаторы опасности, анализа и оценки риска, обусловленного действием фактора необходимости бесперебойного ресурсного обеспечения

Все они позволяют определить «точечные» проблемы в преодолении дефицитности ресурсов и являются индикаторами проявления особенностей реализации интересов промышленного предприятия в сфере реализации интересов, имеющих экономический характер, и сфере реализации трудовых интересов.

Функционирование в условиях высокой зависимости от энергетических ресурсов может быть описано с помощью таких идентификаторов как: доля местных сырьевых ресурсов в общем объеме потребления; индексы цен на экспортируемую и импортируемую энергию; объем потребления энергетических продуктов по их видам; обеспеченность топливом и энергией; объем топлива, объем электрической энергии; объем конечного потребления энергетических продуктов. Данные идентификаторы позволяют определить своевременность решения проблемы дефицитности энергоресурсов и преодоления зависимости от них (рис. 3).

Рис. 3. Идентификаторы опасности, анализа и оценки риска, обусловленного действием фактора зависимости от энергетических ресурсов

«Отправные точки» для формирования организационно-экономического механизма устойчивого развития с учетом фактора продолжительности производственного цикла могут быть идентифицированы с помощью таких индикаторов как: продолжительность производственного цикла и коэффициент соотношения фактической и плановой длительности производственного цикла (рис. 4). Их использование позволяет создать представление о формировании конкурентных преимуществ при использовании производственного потенциала промышленного предприятия (сфера проявления производственных интересов).

Рис.4. Идентификаторы опасности, анализа и оценки риска, обусловленного действием фактора продолжительного производственного цикла

Особенности реализации потребности непрерывного обновления, усовершенствования технических устройств и технологических процессов, использования источников, средств и потенциальных возможностей, существующих в виде внутрипроизводственных резервов и инновационных ресурсов

могут быть идентифицированы с помощью индикаторов: доля затрат на приобретение машин и оборудования, связанных с модернизацией производства, в общем объеме инвестиций в основной капитал; доля затрат на НИОКР и технологические инновации в общем объеме инвестиций в основной капитал; доля затрат на приобретение машин и оборудования, связанных с модернизацией производства, в объеме товарной продукции; доля затрат на НИОКР и технологические инновации в объеме товарной продукции; коэффициент годности основных фондов; показатель применения прогрессивного технологического оборудования; фондоотдача; доля затрат на мероприятия по повышению квалификации трудящихся в объеме продаж; доля затрат на мероприятия, направленные на разработку и создание интеллектуальных продуктов работниками предприятия; сумма затрат, направленных на коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности, созданных на предприятии (рис. 5).

Их систематизация позволяет установить соответствие таким сферам проявления интересов промышленного предприятия как: сфера ресурсного обеспечения соответствия потребностей рынка в высокотехнологичной продукции возможностям предприятия, сфера обеспечения бесперебойности производственного процесса, а также сфере, определяющей ареал их взаимопересечения - сфере ресурсного обеспечения реализации инновационной составляющей производственного процесса

Формирование организационно-экономического механизма устойчивого развития промышленного предприятия с учетом особенностей системы стратегически взвешенного управления промышленно-производственным персоналом может быть построено на определении соответствующих позиций с использованием индикаторов уровня удовлетворенности персонала мотивацией (зарплата, премии и т.д.), условиями труда; продвижением по службе, обучением; текучести персонала; индикаторов, отражающих долю персонала с высшим инженерно-техническим образованием; доля персонала со средним инженерно-техническим образованием, уровень текучести кадров с инженерно-техническим образованием, средний возраст сотрудников, имеющих инженерно-техническое образование, среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, коэффициент загрузки

персонала, коэффициент соблюдения равномерности загрузки, коэффициент выполнения норм выработки.

Рис. 5. Идентификаторы опасности, анализа и оценки риска, обусловленного действием фактора потребности в инновационном обновлении

Их систематизация позволяет установить соответствие индикаторов таким сферам проявления интересов промышленного предприятия как: сфера обеспечения мотивации персонала к качественному выполнению трудовых функций; сфера формирования промышленно-производственного персонала с владением соответствующими компетенциями; сфера обеспечения бесперебойности производственной деятельности и сфере

интеграции элементов последних двух – сфере обеспечения соответствия производственных возможностей и владения персоналом соответствующими компетенциями (рис. 6).

Рис.6. Идентификаторы опасности, анализа и оценки риска, обусловленного действием особенностей построения системы стратегически взвешенного управления промышленно-производственным персоналом

Описание особенностей функционирования предприятия в условиях повышенного уровня опасности осуществления деятельности промышленно-производственного персонала (рис. 7) с помощью индикаторов (доля сотрудников, прошедших обучение по охране труда; количество рисков; доля выполненных мероприятий, включенных в план по упреждающему ТО; количество сотрудников, вовлеченных в улучшение системы менеджмента охраны труда; число человек, подверженных опасности и пр.) имеет свою специфику.

Рис.7. Идентификаторы опасности, анализа и оценки риска, обусловленного действием повышенного уровня опасного воздействия на окружающую среду

Систематизация данных индикаторов позволяет отметить возможность их использования для оценки особенностей реализации превентивных мер в сфере охраны труда, осуществления промышленно-производственным персоналом производственных функций, сопряженных с повышенной опасностью и оценки эффекта, возникающего в сфере пересечения задач и интересов различных элементов организационно-экономического механизма устойчивого развития промышленного предприятия – при реализации превентивных мер в сфере охраны труда, направленных на повышение безопасности труда.

«Отправные точки» формирования организационно-экономического механизма управления устойчивым развитием в условиях значительной вероятности техногенных воздействий могут быть определены с помощью таких индикаторов, как: валовой объем отведенных загрязненных сточных вод по организации за отчетный период; удельные сбросы сточных вод на единицу произведенной продукции; валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за отчетный период; удельные выбросы загрязняющих веществ на единицу произведенной продукции; суммарный объем отходов, являющихся «опасными»; число существенных аварий с выраженным техногенным воздействием на окружающую среду, за отчетный период; удельный объем неиспользованных отходов на единицу произведенной продукции; затраты на удаление, транспортировку и складирование отходов и побочных продуктов; капитальные вложения в создание и внедрение новой технологии и техники в целях сокращения ущерба природной среде.

Первые семь из них (рис. 8) позволяют оценить техногенное воздействие предприятия на окружающую среду. Два последних отражают реализацию мероприятий природоохранной деятельности на всех уровнях производства.

Проявление особенностей системы взаимодействия с контрагентами может быть оценено с помощью индикаторов: доля контрагентов, зарегистрированных в высокорисковых юрисдикциях; доля контрагентов, оперирующих в высокорисковом секторе; доля контрагентов, играющих важную роль в бизнесе компании; доля невыполненных контрагентами обязательств по договорам в их общем количестве; доля контрагентов, оказавших влияние на решения других компаний в интересах данного

предприятия; количество безопасных и доступных каналов для получения сообщений о нарушении процедуры контрагентами.

Рис. 8. Идентификаторы опасности, анализа и оценки риска, обусловленного действием повышенного уровня опасного воздействия на окружающую среду

Данные индикаторы позволяют идентифицировать особенности реализации договорных отношений с партнерами (сфера проявления экономических интересов предприятия).

Рис. 9. Идентификаторы опасности, анализа и оценки риска, обусловленного действием фактора сложности взаимодействия с контрагентами

Сложность управления производственным процессом может быть оценена посредством расчета доли управленцев в общей численности работников; коэффициента соблюдения норм управляемости; коэффициента качества управленческого труда (рис. 10).

В своей совокупности они позволяют определить исходные позиции формирования организационно-экономического механизма устойчивого развития с учетом особенностей реализации процесса управления.

Выводы. Обобщение результатов систематизации идентификаторов «отправных точек» формирования соответствующего механизма с учетом особенностей функционирования промышленного предприятия позволяет отметить, что в основе научно-методического подхода к идентификации

опасности, анализу и оценке рисков устойчивого развития промышленного предприятия должны лежать следующие принципы:

Рис.10. Идентификаторы опасности, анализа и оценки риска, обусловленного действием фактора управления производственным процессом

1. Устойчивость развития промышленного предприятия предопределяется возможностью его перехода на качественно новый уровень развития под влиянием внутренних преобразований и внешних воздействий.

2. В основе таких преобразований и воздействий лежит проявление действия факторов, определяющих специфику функционирования промышленного предприятия. Обеспечение устойчивого развития предприятия возможно в том случае, когда реализуемые возможности, определяющиеся существованием опасностей и риска, присущего той или иной сфере решения задач предприятия, превышают потенциальные или возникшие риски.

3. Соотношение возможностей и рисков определяет перспективы развития предприятия. Результаты интегрированной оценки таких индикаторов соответствуют «отправным точкам»

формирования организационно-экономического механизма устойчивого развития промышленного предприятия.

4. Реализация возможностей/рисков, обусловленных спецификой деятельности промышленного предприятия, может осуществляться в сфере реализации экономических, производственных, экологических интересов, а также интересов трудового коллектива. При этом, разработка соответствующего механизма должна базироваться и на учете того факта, что некоторые факторы имеют интегрированную природу.

Список использованных источников

1. Аверина О.И. Анализ и оценка устойчивого развития предприятия / О.И. Аверина, Д.Д. Гудкова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – №. 1-3, С. 10-19.

2. Жукова Е.А. Оценка устойчивого развития предприятия в условиях инновационной экономики / Е.А. Жукова // Аспирант. – 2016. – № 1 (17). – С. 102-104.

3. Тагаева Е.А. Оценка уровня устойчивого развития коммерческого предприятия / Е.А. Тагаева, С.В. Козюлин // Studium. – 2016. – № 1 (38). – С. 4.

4. Третьякова Е.А. Совершенствование методического инструментария оценки устойчивого развития промышленных предприятий / Е.А. Третьякова, Т.В. Алферова // Экономический анализ: теория и практика. – 2016. – № 9 (456). – С. 86-99.

5. Бухонова С.М. Оценка потенциала промышленного предприятия как индикатора его устойчивого развития / С.М. Бухонова, А.В. Черных // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2006. – № 2 (17). – С. 9-11.

6. Ефимова О.В. Анализ и оценка эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в области устойчивого развития / О.В. Ефимова // Учет. Анализ. Аудит. – 2014. – № 1. – С. 51-59.

7. Салимова Т.А. Инструментарий оценки устойчивого развития организации / Т.А. Салимова, Д.Д. Гудкова // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2017. – Том. 10. – № 5. – С. 151-160.

8. Батов Г.Х. Экономическая оценка факторов, обеспечивающих устойчивое развитие предприятий промышленности региона / Г.Х. Батов, М.А. Шеожев // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2009. – № 5 (31). – С. 12-19.

9. GRI Network Structure // Global Reporting Initiative. Mode of Access) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/>.

УДК 004: 504.06
DOI

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMM В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

БАРЫШНИКОВА Л.П.

д-р экон. наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

АРДАТЬЕВ В.Н.

ст. преподаватель

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Современные цифровые технологии упрощают коммуникации, позволяют органам государственного управления получить обратную связь, выявить потребности общества. Использование SMM в системе экологического управления, дает широкий спектр возможностей по продвижению экологических инициатив, своевременному выявлению экологических угроз, выработки совместных решений, оценке проведенных мероприятий.

Ключевые слова: экология, SMM, управление, коммуникации, система контроля.

USE OF SMM IN AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

BARYSHNIKOVA L.P.

doctor of economic sciences, associate professor,

SEE HPE «Donetsk academy of management and public administration under the Head of Donetsk People's Republic»

Donetsk, Donetsk People's Republic